

L'émergence des plateformes de réservation en ligne et leurs répercussions sur le comportement d'achat dans le secteur hôtelier marocain

The Emergence of Online Booking Platforms and Their Impact on Purchasing Behavior in the Moroccan Hotel Sector

TOUFIK Youssef

Doctorant

FSJES Tanger

Université Abdelmalek Essâadi, Maroc

Laboratoire de l'Intelligence Economique et Gouvernance Territoriale

LAGZOULI Amina

Professeure assistant

FSJES Tanger

Université Abdelmalek Essâadi, Maroc

LAGHZAOUI Fadoua

Professeure de l'enseignement supérieur

FSJES Tanger

Université Abdelmalek Essâadi, Maroc

Laboratoire de l'Intelligence Economique et Gouvernance Territoriale

Date de soumission : 30/08/2025

Date d'acceptation : 08/10/2025

Pour citer cet article :

TOUFIK. Y. & Al. (2025) « L'émergence des plateformes de réservation en ligne et leurs répercussions sur le comportement d'achat dans le secteur hôtelier marocain », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 10 » pp : 339- 355.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'utilisation croissante des outils digitaux a profondément modifié le comportement des consommateurs dans de nombreux secteurs, notamment le tourisme. Le recours massive à la e-réservation d'hôtel au niveau mondial nous amène à s'interroger sur son adoption dans l'hôtellerie marocaine en partant du fait que le Maroc est devenu une destination touristique de renommée mondiale à qui s'ajoute l'accueil prévu des événements sportifs internationaux. En s'appuyant sur la littérature, nous proposons à travers cette recherche un modèle conceptuel qui expose les déterminants de l'adoption de la réservation en ligne par le consommateur au Maroc. Plus précisément, on cherche à mieux comprendre les antécédents de ce comportement et d'expliquer la nature de la relation entre les différents construits en vue de contribuer à communiquer un cadre explicatif aux managers pour l'optimisation des solutions de réservation et l'amélioration de l'expérience client.

Mots clés : Réservation ; En ligne ; Comportement ; Tourisme ; Maroc.

Abstract

The growing use of digital tools has profoundly transformed consumer behavior across numerous sectors, particularly in tourism. The widespread adoption of online hotel booking worldwide raises questions about its uptake in the Moroccan hospitality sector, especially given Morocco's emergence as a globally recognized tourist destination and its upcoming role as host of major international sporting events. Drawing on the existing literature, this study proposes a conceptual model that identifies the determinants of online booking adoption by consumers in Morocco. Specifically, it aims to better understand the antecedents of this behavior and to explain the nature of the relationships among the various constructs. The ultimate goal is to provide managers with an explanatory framework that supports the optimization of booking solutions and the enhancement of customer experience.

Keywords : Booking ; Online ; Behavior ; Tourism ; Morocco.

Introduction

Le recours croissant à l'utilisation des outils digitaux a modifié de manière significative notre manière de vivre et d'interagir. Les technologies de l'information et de communication (TIC) ont profondément transformé le comportement des consommateurs dans de nombreux secteurs, notamment celui du tourisme qui demeure l'un des secteurs économiques les plus impactés en sorte que les pratiques traditionnelles ont été fortement bouleversées (Meiouet, 2021).

Conscient de l'importance de suivre le rythme accéléré de cette transformation digitale, les établissements hôteliers ont compris que, pour rester compétitif sur le marché, il faut s'adapter à tout prix à ces évolutions en intégrant surtout la technologie numérique dans le processus de la relation client, car, comme expliqué par Gimpel & Röglinger (2015 : 3), « *Ce n'est pas que les entreprises ont besoin de la numérisation, mais plutôt que si elles l'ignorent, elles seront dépassées* ».

Au Maroc, le secteur touristique a depuis toujours été considéré comme un contributeur important dans l'économie du pays (Zarrouk & El Aidouni, 2023). Cependant, l'accueil prévu de grands événements sportifs internationaux (La Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030), impose une nécessité de réorganiser, moderniser et améliorer les infrastructures hôtelières dans le but de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité de service, de capacité d'accueil et d'expérience client. Dans ce contexte, entamer une recherche sur l'adoption de la e-réservation par le consommateur au Maroc nous semble essentiel pour évaluer l'état du e-tourisme au pays et sa capacité de gérer les prochains défis.

Ce travail consiste d'une part, à comprendre comment les consommateurs au Maroc réagissent à la e-réservation et comment cela influence leur comportement de consommation. D'autre part, identifier comment les acteurs du secteur hôtelier marocain peuvent améliorer l'expérience du e-touriste et stimuler la compétitivité du marché. Ceci nous amène à traiter la question de recherche suivante : **Dans quelle mesure l'émergence des plateformes de réservation numériques impacte l'adoption de la réservation en ligne par le consommateur : Cas du secteur hôtelier au Maroc.**

Notre travail sera structuré autour de trois sections principales. Tout d'abord, nous présenterons un panorama sur l'émergence du marketing digital et son impact sur le comportement du consommateur, ensuite nous exposerons les grandes théories explicatives du comportement humain qui serviront comme fondement pour choisir, dans la dernière section, les variables permettant de formuler les hypothèses et élaborer le modèle conceptuel de notre recherche.

1. L'émergence du marketing digital et son impact sur le comportement du consommateur : Une revue de littérature

1.1. Le marketing digital : Un levier indissociable de toute stratégie marketing

Apparue dans le jargon managérial des entreprises à partir de 2013 (Dudèzert, 2018), la transformation digitale (TD) est l'un des défis majeurs qu'une entreprise doit affronter (Saarikko et al., 2020). La TD est définie comme une « *Adaptation maîtrisée des entreprises face aux progrès de la digitalisation afin d'assurer une création de valeur durable* » (Gimpel & Röglinger, 2015 : 5), ou « *Un changement organisationnel déclenché et façonné par la diffusion généralisée de la technologie digitale* » (Hanelt et al., 2020 : 29).

Le marketing, comme pour toutes les fonctions de l'entreprise, s'est alors trouvé devant l'obligation de s'adapter à ces mutations de digitalisation organisationnelles ayant fait émerger une version digitalisée du marketing. Cette dernière consiste à ce que les pratiques classiques du marketing soient exercées à l'aide des outils digitaux (De Montmarin, 2021), tels que les appareils mobiles, les réseaux sociaux, Internet et les moteurs de recherche (Nuseir et al., 2023). C'est ainsi que le marketing digital peut être défini comme « *Le processus de planification et de mise en œuvre, de l'élaboration, de la tarification de la communication, de la distribution d'une idée, d'un produit ou d'un service permettant de créer des échanges, effectués en tout ou en partie à l'aide des technologies digitales en cohérence avec des objectifs individuels et organisationnels* » (Bressolles, 2016).

Par ailleurs, impacté lui aussi par la diffusion massive des technologies de l'information et de communication (TIC), le comportement du consommateur, défini selon Makarewicz (2013 : 106) comme « *L'ensemble des activités visant à obtenir, utiliser et gérer des produits et services, ainsi que les décisions prises avant l'achat* », ne cesse de se développer générant ainsi une redéfinition profonde des pratiques de consommation au niveau personnel et/ou professionnel (El Kaddouri & Benahmed, 2022 ; Labti & Belkadi, 2019), dont l'orientation de plus en plus vers l'achat en ligne qui est considérée par le consommateur comme plus pratique et économiquement avantageuse (Ait Alla & Rajâa, 2022).

1.2. Internet au service de l'hôtellerie : Vers une redéfinition des pratiques de réservation

Le paysage touristique n'était pas à l'abri de l'influence des TIC, particulièrement Internet, qui continue d'y prendre de l'ampleur (Buhalis & Law, 2008, cité dans Agag & El-Masry, 2016 : 52 ; Papadopoulos et al., 2018), et d'impacter profondément les pratiques de consommation traditionnelles du secteur (Meiouet, 2021). La réservation par voie numérique a alors vu le jour

du fait que son introduction constituait une nécessité pour les industriels de l'hôtellerie (Vlahović et al., 2024).

Cette mutation a touché l'ensemble du parcours de la consommation (Tsai, 2023), dans le sens où le touriste peut, de nos jours, explorer des diverses destinations, comparer les prix, évaluer les offres et planifier son voyage et ses réservations (Raghavendra et al., 2024), en s'appuyant uniquement sur des outils digitaux au lieu des professionnels initialement dédiés à ceci (El Kaddouri & Benahmed, 2022). Citons à titre d'exemple, les témoignages clients publiés sur les e-plateformes qui influencent la prise de décision des voyageurs (Papadopoulos et al., 2018) en mettant à leur disposition un accès fluide à l'information, favorisant ainsi leur engagement auprès d'une destination donnée sur une autre (Armutcu et al., 2023).

C'est ainsi que la voie en ligne est devenue le canal de distribution le plus favorable pour les entreprises de voyage (Boto-García et al., 2021 ; Law et Wong, 2003 ; Lee et Morrison, 2010 ; Llach et al., 2013, cité dans Agag & El-Masry, 2016 : 52), faisant découler de nouvelles opportunités et défis (Ruiz-Gómez, 2018 ; Mihajlović, 2015 ; Elliot, 2010, cité dans Tsai, 2023 : 648).

2. Les facteurs explicatifs du comportement humain : Une approche multidisciplinaire

2.1. Les principales théories explicatives du comportement humain

Mobilisant des apports issus de la psychologie, de la sociologie, de l'économie ainsi que de d'autres disciplines, les théories explicatives du comportement humain présentent une piste d'audit permettant d'explorer et d'analyser les interactions entre les différents facteurs, telles que les perceptions, les attitudes, et les motivations, qui exercent une influence sur l'intention de l'individu quant à la réalisation d'un comportement donné.

Tableau N°1 : Vue d'ensemble des théories et modèles explicatifs du comportement humain

Théories et modèles	Variables	Définition et implications
<p>La théorie de l'action raisonnée (1975) La théorie de l'action raisonnée (TAR), élaborée par Fishbein & Ajzen en 1975, suppose que l'adoption d'un comportement dépendant de l'intention, qui de sa part, est influencée par l'attitude et les normes subjectives.</p>	<p>L'intention comportementale</p>	<p>L'intention comportementale peut être considérée comme le degré de volonté éprouvé par la personne pour adopter un comportement donnée. Il s'agit d'un antécédent du comportement vu que le niveau de cette volonté affecte l'exécution ou non du comportement.</p>
	<p>L'attitude envers le comportement</p>	<p>L'attitude fait référence au jugement de la personne à l'égard du comportement à adopter évoquant ainsi un sentiment favorable ou défavorable (Ajzen & Fishbein, 1980).</p>

	Les normes subjectives	Les normes subjectives font référence à « <i>La perception d'un individu de ce que pense la plupart des personnes qui sont importantes à ses yeux, du fait qu'il pourrait ou pas adopter le comportement en question</i> » (Fishbein & Ajzen, 1975 : 302).
<p>La théorie du comportement interpersonnel (1979) La théorie du comportement interpersonnel (TCI) de Triandis (1979), stipule que la réalisation d'un comportement dépend conjointement de l'intention, de l'habitude et des Conditions facilitatrices.</p>	L'habitude	L'habitude fait référence à l'adoption automatique d'un comportement donné qui se produit d'une manière inconsciente en réponse à une situation donnée (Triandis, 1979).
	L'intention comportementale	Adaptée de la TAR
	Les conditions facilitatrices	Ajzen (1987 : 44) définit les conditions facilitatrices comme « <i>La perception de la facilité ou la difficulté quant à l'exécution d'un comportement et qu'elle est censé refléter l'expérience passée aussi bien que les empêchements et les obstacles anticipés</i> ».

Tableau N°1 : Vue d'ensemble des théories et modèles explicatifs du comportement humain (Suite)

Théories et modèles	Variables	Définition et implications
<p>Le modèle d'acceptation de la technologie (1985) Le modèle d'acceptation de la technologie (MAT) a été introduit initialement par Davis en 1985, il a été modifié dans plusieurs reprises jusqu'au modèle final développé Venkatesh & Davis en 1996. Ce modèle stipule que la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue exercent une influence directe sur l'intention comportementale, qui à son tour, intervient dans l'exécution du comportement final.</p>	La facilité d'utilisation perçue	Selon Davis (1989 : 320), la facilité d'utilisation perçue peut être définie comme « <i>La mesure dans laquelle une personne croit que l'utilisation d'un système particulier serait exemptée d'efforts</i> ». Selon le même auteur, une application perçue comme plus facile à utiliser qu'une autre aura tendance à être choisie par les utilisateurs.
	L'utilité perçue	L'utilité perçue est définie par Davis (1989 : 320) comme « <i>La mesure dans laquelle une personne croit que l'utilisation d'un système particulier améliorerait son rendement au travail</i> ». Le même auteur rajoute que « <i>Cela découle de la définition du mot utile : susceptible d'être utilisé avantageusement</i> ».
<p>La théorie unifiée de l'acceptation et de l'usage des technologies (2003) La TUAUT a été développée par Venkatesh et al. (2003), elle</p>	Les attentes de performances	Les attentes de performances sont définies comme le niveau de croyance d'un individu quant aux résultats qu'il obtiendra en termes de gains de performance d'emploi lors de l'utilisation du système (Venkatesh et al., 2003).

stipule que le comportement (L'utilisation du SI) découle de l'intention de l'individu à l'adopter, cette dernière est influencée par quatre construits à savoir les attentes de performances, les attentes d'effort, l'influence sociale et les conditions facilitatrices.	Les attentes d'effort	Les attentes d'effort sont définies dans la littérature comme le niveau de facilité attendu par l'utilisateur quant à l'utilisation d'un système donné.
	L'influence sociale	Comme présenté initialement, l'influence sociale peut être définie comme la perception d'un individu quant aux jugements de son entourage vis-à-vis l'exécution ou non d'un comportement donné.
	Les conditions facilitatrices	Comme présenté initialement, les conditions facilitatrices sont définies comme l'ensembles des facteurs externes et/ou internes pouvant faciliter ou bien empêcher l'individu d'adopter un comportement donné.

Source : Propre conception de l'auteur

2.2. Contributions antérieures sur l'acceptation de l'utilisation des technologies d'information et de communication

Plusieurs chercheurs se sont basés sur les variables issues des théories susmentionnées afin de comprendre et d'expliquer l'utilisation des TIC par les individus particulièrement dans le contexte de consommation. Dans ce sens, Davis (1989), a conclu que l'utilité perçue ainsi que la facilité d'utilisation perçue d'un SI sont des facteurs déterminant de l'intention d'usage des TIC dans un contexte organisationnel. Ces construits ont été utilisés ultérieurement par plusieurs chercheurs souhaitant comprendre les comportements des individus face aux nouvelles technologies. Dans ce sens, des recherches comme celles de Thompson et al., (1991) et Venkatesh et al. (2003), ont révélé que l'utilité perçue, la facilité d'utilisation perçue, l'influence sociale et les conditions facilitatrices sont des variables qui influencent grandement l'intention d'usage effectif des technologies dans un contexte personnel.

Ces conclusions ont été soutenues par des recherches dans d'autres domaines, notamment celui du comportement du consommateur. Dans ce sens, Limayem et al., (2000), ont montré que l'intention d'achat en ligne est significativement influencée par la facilité d'usage du processus, de son utilité ainsi que de la pression sociale subies. Par ailleurs, Gefen et al., (2003), ont avancé que l'utilité perçue ainsi que la facilité d'utilisation perçue joue un rôle important dans la formation de l'intention d'achat en ligne. De leur part, Chiu et al., (2009), ont révélé que la qualité perçue d'un site web est l'une des principaux déterminants de l'intention de rachat dans le contexte du shopping en ligne. Des conclusions similaires ont été avancées par Venkatesh et al., (2012), qui ont montré que l'attente de performance, l'attente d'effort, l'influence sociale et

les conditions facilitantes sont des déterminants clés de l'intention d'usage des technologies pour des fins de consommations.

La confiance numérique quant à elle, s'est présentée par les chercheurs comme l'un des éléments importants du commerce électronique. Dans ce sens, Jarvenpaa et Tractinsky (1999), ont confirmé dans leur étude que la confiance a un effet direct sur les intentions d'achat des consommateurs. De manière très complémentaire, d'autres travaux comme Chiu et al., (2009) ; Gefen et al., (2003) ; Palmer et al., (2000) et Pavlou (2003) avancent que la e-confiance est un déterminant clé de l'acceptation des achats numériques et suggèrent son renforcement envers les e-vendeurs dans le but d'accroître le taux des e-transactions. Dans une conclusion similaire, Lee et Turban (2001), affirment que l'absence de la confiance empêche le consommateur d'avoir l'intention d'effectuer leurs achats via l'internet.

Quant à l'habitude, les recherches ultérieures postulent que cette variable est un déterminant crucial dans la continuité d'utilisation des TIC pour des fins de consommation. Dans cette perspective, plusieurs travaux ont été publiés dont ceux de Gefen (2000) et Venkatesh et al., (2012), qui confirment que la familiarisation avec le processus d'achat en ligne est considérée comme un facteur clé qui influence profondément l'acte d'achat par voie numérique. Par ailleurs, Limayem et al., (2003), confirment dans leur recherche que l'habitude d'utiliser un SI a tendance de diminuer l'effet des intentions pour prédire l'usage réel, en d'autres termes, plus l'usage devient automatique et routinier, plus l'habitude pèse sur le comportement effectif.

Introduite initialement par la théorie de l'action raisonnée (Fishbein & Ajzen, 1975), l'intention comportementale a toujours été considérée comme un fort prédicteur du comportement réel. Le succès de cette relation causale a poussé les chercheurs de reprendre cette variable dans leurs études multidisciplinaires, notamment, dans le contexte de l'utilisation des TIC par le consommateur. L'intention comportementale a été alors considérée par Chiu et al., (2009) ; Hansen et al., (2004) ; Limayem et al., (2000) ; Limayem & Hirt (2003) ; Mathieson (1991) ; Moon & Kim (2001) ; Salisbury et al., (2001) ; Thompson et al., (1991) ; Venkatesh et al., (2012) ; Venkatesh et al., (2003) ; Venkatesh & Davis (2000) comme le meilleur prédicteur du comportement réel dans divers domaines, plus particulièrement dans le contexte des achats de voyages en ligne (Amaro et Duarte, 2015 ; Moital et al., 2009 ; Ponte et al., 2015, cité dans Agag & El-Masry, 2016 : 53).

3. L'adoption de la e-réservation au Maroc : Formulation des hypothèses et proposition d'un modèle conceptuel

3.1. La relation entre les variables du modèle

La littérature avance que la facilité d'utilisation perçue ainsi que l'utilité perçue sont considérées comme des éléments clés dans la formulation de l'intention comportementale. Cela dit que l'individu aura tendance d'utiliser un SI qu'il pense qu'il est susceptible de l'aider à mieux effectuer son travail (Davis, 1989) tout en étant facile à utiliser. Plusieurs chercheurs ont utilisé ces variables dans diverses disciplines, notamment dans l'utilisation des SI dans un contexte organisationnel (Davis, 1989 ; Limayem & Hirt, 2003 ; Moore & Benbasat, 1991 ; Venkatesh et al., 2003 ; Venkatesh & Davis, 2000), l'utilisation de l'ordinateur personnel (Thompson et al., 1991), ainsi que pour identifier les facteurs encourageant le consommateur à adopter le canal digital pour effectuer ses achats (Chiu et al., 2009 ; Gefen et al., 2003 ; Limayem et al., 2000 ; Pavlou 2003 ; Salisbury et al., 2001 ; Venkatesh et al., 2012).

Le concept des conditions facilitatrices a été considéré par la littérature comme un déterminant de la formulation de l'intention comportementale. Plusieurs chercheurs se sont appuyés sur cette variable pour expliquer l'adoption d'un comportement donnée. On cite dans ce sens les travaux de Davis (1989) ; Limayem & Hirt (2003) ; Mathieson (1991) ; Taylor & Todd (1995) ; Venkatesh et al., (2003) dans le contexte de l'utilisation des TIC, ensuite, Thompson et al., (1991) pour l'utilisation de l'ordinateur personnel, et finalement, Hansen et al., (2004) ; Venkatesh et al., (2012), pour identifier les facteurs encourageant le consommateur à adopter le canal digital pour effectuer ses achats.

La relation entre l'influence sociale et l'intention comportementale a été étudiée initialement par Fishbein & Ajzen (1975). L'énorme succès qu'a connu l'influence sociale en tant que facteur prédictif et explicatif de l'intention comportementale a poussé plusieurs recherches de s'en servir dans leurs travaux dont ceux de Limayem & Hirt (2003) ; Mathieson (1991) ; Venkatesh et al., (2003) ; Venkatesh et Davis (2000) qui consistaient à étudier l'acceptation de l'utilisation des TIC dans un contexte organisationnel, ensuite pour étudier l'utilisation de l'ordinateur personnel (Thompson et al., 1991), et finalement, pour identifier les facteurs encourageant le consommateur à adopter le canal digital pour effectuer ses achats (Hansen et al., 2004 ; Limayem et al., (2000) ; Venkatesh et al., 2012).

La confiance a toujours été perçue comme un facteur important dans les transactions entre acheteurs et vendeurs, plus particulièrement dans les transactions du e-commerce en raison du degré élevé d'incertitude qui caractérise ce mode de transaction (Pavlou, 2003). Plusieurs

chercheurs (Chiu et al., 2009 ; Jarvenpaa & Tractinsky, 1999 ; Lee & Turban, 2001 ; Palmer et al., 2000 ; Pavlou, 2003 ; Pavlou & Fygenson, 2006), se sont appuyés sur la confiance comme un élément essentiel pour réduire l'incertitude et influencer positivement les intentions de transaction par voie numérique en soulignant que son absence réduit cette intention.

Triandis a fortement insisté dans la TCI sur l'importance du comportement passé dans la situation actuelle (Jackson, 2005), en précisant que l'habitude doit aussi être considérée comme un facteur explicatif de l'exécution d'un comportement. C'est ainsi que, plusieurs travaux (Davis & Venkatesh, 2004 ; Gefen, 2000 ; Kim & Malhotra, 2005 ; Kim et al., 2005 ; Limayem et al., 2003 ; Limayem et al., 2007 ; Limayem & Hirt 2003), ont remis en cause le rôle de l'intention comportementale comme seul antécédent direct du comportement réel (Venkatesh et al., 2012 : 158) et ont vu l'importance de considérer l'habitude comme un déterminant, supplémentaire à l'intention, pour expliquer l'adoption d'un comportement donné plutôt que d'une acceptation initiale.

Par ailleurs, l'impact de l'habitude ne se limite pas à l'exécution du comportement et va au-delà en exerçant une influence sur l'intention comportementale. D'après Limayem & Hirt (2003), Triandis a exposé qu'un comportement tombe sous l'emprise des habitudes lorsqu'il devient routinier, et lorsqu'il ne l'est pas, il demeure sous l'influence des intentions comportementales. Ceci a poussé Limayem et al., (2003), de soulever la question de la relation entre les deux constructions. C'est ainsi que plusieurs travaux dont celui de Venkatesh et al., (2012), ont avancé que l'habitude réduit ou parfois annule l'effet de l'intention comportementale.

La TAR a initialement introduit que l'exécution d'un comportement donné dépend de l'intention éprouvée à l'égard de son adoption. Dans cette perspective, les travaux de Chiu et al., (2009) ; Hansen et al., (2004) ; Limayem et al., (2000) ; Limayem & Hirt (2003) ; Mathieson (1991) ; Moon & Kim (2001) ; Salisbury et al., (2001) ; Thompson et al., (1991) ; Venkatesh et al., (2012) ; Venkatesh et al., (2003) ; Venkatesh & Davis (2000), ont constamment montré une forte corrélation entre ces deux construits.

En s'appuyant sur les apports théoriques évoqués ci-dessus, nous pouvons désormais formuler nos hypothèses de recherche :

- **H1 : La facilité d'utilisation perçue influence positivement l'intention de réserver en ligne.**
- **H2 : L'utilité perçue exerce une influence positive sur l'intention de réserver en ligne.**

- **H3 : Les conditions facilitatrices ont des effets positifs sur l'intention de réserver en ligne.**
- **H4 : L'influence sociale exerce un effet positif sur l'intention de réserver en ligne.**
- **H5 : L'intention de réserver en ligne est positivement liée à la e-confiance.**
- **H6a : L'habitude influence positivement l'adoption de la réservation en ligne.**
- **H6b : L'habitude diminue l'effet de l'intention à l'égard de la réservation en ligne.**
- **H7 : L'intention favorable à l'égard de la réservation en ligne influence positivement son adoption.**

3.2. Proposition du modèle conceptuel de la recherche

Le modèle conceptuel fournit une vue d'ensemble sur les principales variables retenues et de leurs interconnexions. L'objectif principal de notre recherche est de développer un cadre explicatif de l'impact des plateformes de réservation numérique sur l'adoption de la réservation en ligne par le consommateur : Cas du secteur hôtelier au Maroc.

En partant des spécificités de cette question de recherche, il convient de souligner que l'adoption de la réservation en ligne fait intervenir deux aspects fondamentaux. D'une part, l'acceptation de l'utilisation d'un SI, vu que la e-réservation nécessite l'utilisation des outils numériques, et d'autre part, le domaine du comportement du consommateur vu que réserver dans un hôtel s'agit d'un comportement de consommation d'un service qui nécessite l'identification des facteurs intervenant dans l'orientation de la décision d'achat de l'individu (Motivations, attitudes, influence environnementale...).

Pour cela, en s'appuyant sur les soubassements théoriques exposés tout au long des sections précédentes, nous présentons ainsi notre modèle de recherche (Cf figure N°1).

Figure N°1 : Le modèle conceptuel de la recherche

Source : Propre conception de l'auteur

Notre modèle de recherche suppose que le comportement de réserver en ligne est déterminé par deux construits à savoir l'intention et l'habitude en précisant que cette dernière tend à prendre de l'ampleur au fil du temps, diminuant ainsi l'effet des intentions sur le comportement réel. Par ailleurs, l'intention quant à elle est déterminée par cinq construits à savoir la facilité d'utilisation perçue, l'utilité perçue, les conditions facilitatrices, l'influence sociale et la confiance.

Conclusion

Avec la montée en puissance du Maroc comme une destination touristique de renommée mondiale et la généralisation de la e-réservation sur l'échelle internationale, il était crucial pour nous d'entamer ce travail qui vise à développer un cadre complet pour comprendre l'impact des technologies numériques sur le comportement de consommation des services hôteliers au Maroc. En d'autres termes, quels sont les facteurs qui influencent les intentions des consommateurs pour réserver des hôtels en ligne.

Pour y arriver, une approche multidisciplinaire, basée principalement sur une revue de littérature, a été mobilisée pour explorer les principales théories comportementales qui offre un cadre de référence solide et approfondie. A travers ces sous-bassement théoriques, des hypothèses ont été formulées dans le but d'élaborer un modèle conceptuel qui met la lumière sur les relations entre les différentes variables susceptibles d'expliquer le phénomène étudié.

En mettant en avant les conclusions obtenues, notre étude offre des perspectives intéressantes dans le contexte théorique. Ce travail va nous permettre dans un premier temps, d'identifier et de comprendre les préférences des touristes au Maroc à l'égard des différents modes de réservation, notamment celui numérique. Ensuite, il permettra d'explorer les enjeux stratégiques qui découlent de la transformation digitale du secteur hôtelier au Maroc offrant ainsi un cadre de soutien aux managers pour l'optimisation des solutions de réservation et l'amélioration de l'expérience client. Finalement, anticiper les évolutions futures et renforcer la présence en ligne des établissements hôteliers marocains afin d'améliorer la compétitivité du marché dans le contexte d'un Maroc qui s'apprête à accueillir des millions de visiteurs dans le cadre de l'organisation des événements sportifs prévus en 2025 et 2030.

Cependant, afin de générer une vue d'ensemble sur la dynamique générale de la réservation en ligne dans le secteur hôtelier marocain, deux questions se posent avec acuité et méritent d'être explorées :

- ✚ Comment les acteurs du secteur hôtelier au Maroc réagissent face aux principaux défis rencontrés dans leur parcours pour la digitalisation des services de la réservation ?

- ✚ Dans quelle mesure la digitalisation des services hôteliers au Maroc contribue à redéfinir l'offre touristique du Maroc ?

Malgré la richesse des conclusions avancées sur le plan théorique, il est important de reconnaître que notre étude nécessite une vérification empirique afin de consolider nos construits. C'est ainsi que ce cadre théorique constitue une phase préliminaire dans le chemin de l'exploration empirique du phénomène étudié dans le but de valider ou rejeter les hypothèses formulées.

Cette recherche contribue à éclairer les enjeux stratégiques liés à la digitalisation du secteur touristique au Maroc. Elle apporte des clarifications significatives et supplémentaires quant à la compréhension des facteurs qui encouragent ou empêchent le consommateur des services hôteliers au Maroc à adopter la solution numérique en cohérence avec la vision digitale globale du pays. C'est ainsi que notre recherche offre un cadre pertinent pour anticiper les évolutions futures et renforcer la compétitivité du marché.

Références

Article de revue

- Agag, G., & El-Masry, A. A. (2016). Understanding the determinants of hotel booking intentions and moderating role of habit. *International Journal of Hospitality Management*, 54, 52-67. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.01.007>
- Ait Alla, A., & Rajâa, O. (2022). Identification des facteurs influençant le comportement d'adoption de e-commerce par les acheteurs : Cas du contexte marocain. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 5(4), 755–775.
- Ajzen, I. (1987). Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. *Advances in Experimental Social Psychology*, 20, 1–63.
- Armutcu, B., Tan, A., Amponsah, M., Parida, S., & Ramkissoon, H. (2023). Tourist behaviour: The role of digital marketing and social media. *Acta Psychologica*, 240, 104025.
- Boto-García, D., Zapico, E., Escalonilla, M., & Baños Pino, J. F. (2021). Tourists' preferences for hotel booking. *International Journal of Hospitality Management*, 92, 102726. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102726>
- Chiu, C.-M., Chang, C.-C., Cheng, H.-L., & Fang, Y.-H. (2009). Determinants of customer repurchase intention in online shopping. *Online Information Review*, 33(4), 761–784.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- El Kaddouri, A., & Benahmed, N. (2022). La digitalisation au service des touristes : La quête d'un avantage collaboratif. *Moroccan Journal of Research in Management and Marketing*, 14(2), 121–142.
- Gefen, D. (2000). E-commerce: The role of familiarity and trust. *International Journal of Management Science*, 28(6), 725–737.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90.
- Gimpel, H., & Rögglinger, M. (2015). Digital transformation: Changes and chances – Insights based on an empirical study. Project Group Business and Information Systems Engineering (BISE) of the Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT.
- Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Marante, C. A. (2020). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies*, Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/joms.12639>

Hansen, T., Jensen, J. M., & Solgaard, H. S. (2004). Predicting online grocery buying intention: A comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior. *International Journal of Information Management*, 24(6), 539–550.

HILMI, Y., & HILMI, M. (2019). LA PRATIQUE DE L'AUDIT MARKETING DANS LES ENTREPRISES MAROCAINES: CAS DE LA VILLE D'EL JADIDA. *Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique*, 1(1).

Jackson, T. (2005). Motivating sustainable consumption: A review of evidence on consumer behaviour and behavioural change. Sustainable Development Research Network, ESRC – Sustainable Technologies Programme.

Jarvenpaa, S. L., & Tractinsky, N. (1999). Consumer trust in an internet store: A cross-cultural validation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 5(2).

Labti, O., & Belkadi, E. (2019). Comportement du consommateur en ligne : revue de littérature. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 2(4), 649–674.

Lee, M. K. O., & Turban, E. (2001). A trust model for consumer Internet shopping. *International Journal of Electronic Commerce*, 6(1), 75–91.

Limayem, M., & Hirt, S. G. (2003). Force of habit and information systems usage: Theory and initial validation. *Journal of the Association for Information Systems*, 4(1), 65–97.

Limayem, M., Hirt, S. G., & Cheung, C. M. K. (2003). Habit in the context of IS continuance: Theory extension and scale development. In *ECIS 2003 Proceedings (Paper 90)*. <http://aisel.aisnet.org/ecis2003/90>

Limayem, M., Khalifa, M., & Frini, A. (2000). What makes consumers buy from Internet? A longitudinal study of online shopping. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans*, 30(4), 421–432.

Makarewicz, A. (2013). Consumer behavior as a fundamental requirement for effective operations of companies. *Journal of International Studies*, 6(1), 103–109.

Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. *Information Systems Research*, 2(3), 173–191.

Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. *Information Systems Research*, 2(3), 192–222.

Nuseir, M. T., El Refae, G. A., Aljumah, A., Alshurideh, M., Urabi, S., & Kurdi, B. A. (2023). Digital marketing strategies and the impact on customer experience: A systematic review. In M. Alshurideh, B. H. Al Kurdi, R. Masa'deh, H. M. Alzoubi, & S. Salloum (Eds.), *The effect of*

information technology on business and marketing intelligence systems (Vol. 1056, pp. 23–38). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-12382-5_2

Palmer, J. W., Bailey, J. P., & Faraj, S. (2000). The role of intermediaries in the development of trust on the WWW: The use and prominence of trusted third parties and privacy statements. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 5(3).

Papadopoulos, D., Gkintoni, E., Halkiopoulos, C., & Antonopoulou, H. (2018). *E-tourism and online reservation systems in electronic business*. In Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCM). Athens, Greece, June 27–29.

Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 101–134.

Pavlou, P. A., & Fygenson, M. (2006). Understanding and predicting electronic commerce adoption: An extension of the theory of planned behavior. *MIS Quarterly*, 30(1), 115–143.

Raghavendra, A. H., Bellary, S., Bala, P. K., & Mukherjee, A. (2024). Exploring user adoption of online hotel booking platforms: A text mining approach. *Procedia Computer Science*, 234, 106–113. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.157>

Saarikko, T., Westergren, U. H., & Blomquist, T. (2020). Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm. *Business Horizons*, 63(6), 825–839.

Salisbury, W. D., Pearson, R. A., Pearson, A. W., & Miller, D. W. (2001). Perceived security and World Wide Web purchase intention. *Industrial Management & Data Systems*, 101(4), 165–176.

Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models. *Information Systems Research*, 6(2), 144–176.

Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. *MIS Quarterly*, 15(1), 125–143.

Triandis, H. C. (1979). Values, attitudes, and interpersonal behavior. In *Nebraska Symposium on Motivation* 27, 195–259.

Tsai, C. H. (2023). The study of E-Business models in hospitality management: Comparing hotel reservation systems of booking.com, expedia and agoda. In E. Y. Li et al. (Eds.), *Proceedings of the International Conference on Electronic Business* (Vol. 23, pp. 646–658).

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test. *Decision Sciences*, 27(3), 451–481.

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178.

Vlahović, O., Rađenović, Ž., Perović, D., Vujačić, V., & Davidović, K. (2024). Digital transformation in tourism: The role of e-booking systems. *Croatian Regional Development Journal*, 5(2), 129–145. <https://doi.org/10.2478/crdj-2024-0012>

Zarrouk, I., & El Aidouni, A. (2023). Le marketing digital pratiqué par le secteur touristique marocain : Actions de communication à l'échelle nationale et management environnemental. *SHS Web of Conferences*, 175, 01025.

Livre

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980), *Understanding attitudes and predicting social behavior*, Prentice-Hall.

Bressolles, G. (2016), *Le marketing digital (2e éd.)*, Dunod.

De Montmarin, A. (2021), *Marketing digital*, Ellipses.

Dudezert, A. (2018), *La transformation digitale des entreprises*, La Découverte.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975), *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*, Addison-Wesley.

Thèses et rapports

Davis, F. D. (1985), *A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results (Doctoral dissertation, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology)*.

Meiouet, H. (2021). *Le Maroc sur la voie de la transition numérique : Enjeux, risques et opportunités*. Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF), ministère de l'Économie et des Finances.